

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Абдурахманов Ахматжон Махаммадович

Преподаватель кафедры «Прикладной атематики и информатики». Андижанский институт
экономики и строительства, Узбекистан.г.Андижан

E.mail: akhmadjon00@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7979396>

Аннотация: В данной статье представлены интерактивные методы проведения практических занятий в высших учебных заведениях. При этом показаны все методы и направления проведения практических и лабораторных занятий со студентами обучающихся в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: метод, обучение, студент, занятия, преподаватель

INTERACTIVE METHODS OF TEACHING PRACTICAL CLASSES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Annotation: This article presents interactive methods for conducting practical classes in higher educational institutions. At the same time, all methods and directions for conducting practical and laboratory classes with students studying in higher educational institutions are shown.

Keywords: method, teaching, student, classes, teacher

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая статья освещает интерактивные методы проведения практических (лабораторных) занятий со студентами». Данные направления имеют важное значение в формировании углубленных знаний и умений, позволяющих студентам находить решения различных научно-технических вопросов, возникающих в ходе практических занятий в высшей школе. Потому что в ходе практических занятий студент приобретает способность самостоятельно решать практические задачи и защищать свои идеи и решения перед коллективом, используя полученные теоретические знания и существующие нормативные документы, справочники и современные информационные технологии.

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Целью практических (семинарских) занятий является создание возможностей для углубленного изучения теории, приобретения практических навыков и развития у студентов самостоятельного творческого мышления.

Обязанности:

- отражение современных достижений науки в образовательном процессе;
- углубление теоретической и практической подготовки студентов;
- приближение учебного процесса к реальным условиям работы конкретного специалиста;
- применение полученных знаний на практике, формирование счетно-расчетных навыков;
- развитие инициативы и самостоятельности учащихся;
- формирование навыков публичных выступлений, умение представлять результаты исследований, умение вести дискуссию;

- формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций;
- контролировать развитие педагогической науки.

Задачи практических (семинарских) занятий:

- учебно-познавательная - закрепление, расширение, углубление знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельного обучения;
- образовательная - школа речи, развитие навыков
 - отбор и обобщение информации;
- поощрение
 - определенный стимул проверить свои творческие силы и подготовиться к более активной работе;
- воспитательная - формирование мировоззрения и веры, самостоятельности, научного поиска, конкурентоспособности, воспитание мужества;
- контроль - проверка качества знаний и самостоятельной работы студента.

Обучение студентов на практических и семинарских занятиях направлено на:

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных в науке теоретических знаний;
- на формирование навыков применения полученных знаний на практике (аналитических, проектных, конструктивных и др.);
 - осознавая единство интеллектуальной и практической деятельности;
- на формирование практических навыков выполнения определенных действий и операций, необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности;
- развитие профессионально важных качеств, таких как самостоятельность, ответственность, аккуратность в решении задач.

Существуют различные виды практических и семинарских занятий:

- контрольно-образовательный семинар - занятие с фронтальным опросом, письменные контрольные работы;
- учебный семинар – занятие, ориентированное на самостоятельные выступления учащихся;
- творческое обсуждение, дебаты, публичная защита тезисов;
- практическое занятие по решению задач, анализ ситуации, деловые игры.

2. ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Интерактивные методы обучения, представленные в этой статье, включают в себя:

1. Метод «Вставка»

Цель метода: этот метод используется для облегчения восприятия учащимися новой информационной системы и усвоения знаний, а также этот метод служит упражнением на память для учащихся.

2. Технология проблемного обучения

Технология проблемного обучения – это технология развивающего обучения, которая стимулирует процесс активного обучения и формирует логическую последовательность мышления. Эта технология является одной из самых эффективных технологий в средней школе. Суть проблемного обучения заключается в управлении

учителем усвоением новых знаний путем организации проблемных ситуаций в обучении учащихся и решения учебных (лучших, жизненных) задач, проблем и вопросов.

3. Метод «кейс-стади».

«Case-study» — английское слово («case» — конкретная ситуация, событие, «stadi» — изучать, анализировать) считается методом обучения, основанным на изучении и анализе конкретных ситуаций. Впервые этот метод был использован в Гарвардском университете в 1921 году с целью использования практических ситуаций при изучении наук об управлении экономикой.

4. Метод «Жесткая атака мыслей».

Суть метода «Жесткая атака идей» заключается в следующем:

помогают реализовать личностный потенциал каждого ученика, выполняющего определенные задания в коллективе;

заключается в формировании у учащихся умения выдвигать идею вопреки мнению, высказанному определенной общностью (группой).

Этот метод может быть успешно применен в процессе обучения, организованного по общественным, гуманитарным и естественным наукам.

5. Дискуссионный метод обучения

Рычаги управления спорным практическим упражнением

Модератор берет на себя все задачи - управление этапами обсуждения, подтверждение обоснованности и правильности ответов, определение используемых терминов и понятий, правильное использование отношений и т.д. Правильно управлять распространением материалов.

Рецензенту предстоит определить направления докладов сторон и оценить их в комплексе: актуальность, научный аспект, логичность и ясность вопросов, ясность изложения выводов.

Конкуренты формируют конкурентный процесс между принятыми исследованиями. Он может не только критиковать основную позицию оратора, но и находить слабые места или ошибки в его идеях и предлагать собственные решающие моменты.

Эксперт - оценивает продуктивность всех дискуссий, включая мнения, высказанные участниками дискуссии, сделанные выводы, предложения и гипотезы.

6. Метод «мозгового штурма».

Универсален метод «мозгового штурма», впервые использованный в 1963 году ОСБОРНOM (американский ученый).

Задача «мозгового штурма» заключается в создании новых идей с помощью микрогруппы, либо сила микрогруппы в целом больше, чем сумма сил отдельных ее членов.

«Мозгового штурма» достаточно, чтобы побудить людей, решающих проблему, выдвинуть больше идей, в том числе невероятных и даже фантастических, и создать новые. Чем больше идей, тем больше вероятность, что хотя бы одна из них является одним и тем же термином.

Это основной принцип метода «Ментальная атака».

Использование перечисленных и указанных выше методов считается основным фактором повышения компетентности, знаний и качества образования каждого

преподавателя и студента. Кроме того, при использовании этих факторов при реализации методов целесообразно работать, понимая их истинную природу и правила процедуры.

Каждый метод служит дальнейшему повышению качества образования в высших учебных заведениях, укреплению самостоятельного мышления студентов, теоретических и практических знаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В системе образования важна последовательность лекций и практических занятий.

Педагогический опыт показывает, что практическое обучение не может ограничиваться отработкой практических навыков и решением задач, составлением графиков и т. д. Студенты всегда должны видеть руководящую идею курса и ее актуальность для практики. Цель урока должна быть понятна не только учителю, но и студентам. Это придает актуальность воспитательной работе, подтверждает необходимость освоения опыта профессиональной деятельности и связывает ее с жизненной практикой. В таких условиях задача преподавателя состоит в том, чтобы показать студентам практическую значимость ведущих научных идей и фундаментальных научных понятий и правил на практических и семинарских занятиях.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Данилов А.И., д.э.н., профессор «Требования к лекции, семинару и Практическому занятию» <https://poisk-ru.ru/s20332t2.html>
2. Актуальные проблемы совершенствования обучения в вузе: методология, педагогика, психология. - Ярославль, 1992.
3. <https://zaochnik.ru/blog/prakticheskoe-zanjatie-v-vuze-vidy-formy-tsel-i-zadachi-struktura/>